

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.14922340

ДОСЫМБЕК Айнур
дизайнер интерьера,
СЕО «AD Interiors», США, г. Лос-Анджелес

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ВОСПРИЯТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые технологические новшества, такие как виртуальная реальность, дополненная реальность, интернет вещей, а также их влияние на проектирование, функциональность и эстетическую составляющую интерьера. Анализируется эволюция восприятия пространства с развитием цифровых технологий, включая переход от традиционных методов проектирования к интуитивно понятным и персонализированным подходам. Особое внимание уделено вызовам, связанным с внедрением цифровых решений в интерьеры, таким как вопросы безопасности данных, высокая стоимость внедрения и социальные проблемы, возникающие в процессе цифровизации. Статья завершена рассмотрением успешных примеров цифровых проектов, которые демонстрируют потенциал цифровизации для улучшения качества жизни пользователей и повышения эффективности дизайнерских решений.

Ключевые слова: цифровые технологии, дизайн интерьера, виртуальная реальность, дополненная реальность, интернет вещей, персонализация, взаимодействие с пользователем, эволюция восприятия интерьера, инновации в дизайне, архитектура будущего.

Актуальность исследования

В последние десятилетия цифровые технологии оказывают влияние на различные аспекты нашей жизни, включая сферу дизайна интерьера. Внедрение таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность, автоматизация процессов с помощью «умных» устройств, а также использование программного обеспечения для 3D-моделирования, значительно меняет подходы к созданию и восприятию интерьеров. В связи с этим, возникает необходимость в исследовании влияния этих технологий на восприятие пространства и использование интерьера в повседневной жизни.

Современные цифровые инструменты дают возможность не только повысить точность проектирования, но и влиять на психологическое восприятие пользователей, улучшать их взаимодействие с пространством, создавая

комфортную и функциональную среду. Однако на фоне быстрого технологического прогресса возникает ряд вопросов, связанных с восприятием и адаптацией пользователей к новым решениям. Необходимость изучить эти процессы и понять, как цифровизация влияет на интерьер, является важным шагом для дальнейшего развития дизайна интерьеров и успешного внедрения новых технологий в повседневную жизнь.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ влияния цифровых технологий на восприятие и использование интерьера.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования: работы ведущих специалистов в области цифровых технологий и их применения в дизайне интерьера,

успешные примеры применения VR, AR, IoT и других технологий в проектировании интерьеров.

Методы исследования: теоретический анализ, кейс-анализ, сравнительный анализ.

Результаты исследования

Цифровые технологии в области дизайна интерьера представляют собой интеграцию компьютерных систем, программного обеспечения и высокотехнологичных решений, позволяющих значительно упростить процесс проектирования и эксплуатации пространства. В последние десятилетия эти технологии оказывают влияние как на процесс создания интерьера, так и на восприятие его пользователями. Их применение охватывает широкий спектр аспектов, от виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) до использования

«умных» технологий для управления объектами внутри пространства [3, с. 92].

Одним из ключевых направлений в применении цифровых технологий в дизайне интерьера является использование программного обеспечения для создания и визуализации проектных решений. Современные 3D-программы, такие, как AutoCAD, Revit, SketchUp и Rhino, позволяют создавать точные и детализированные модели интерьеров, что значительно сокращает время на проектирование и оптимизирует затраты на материалы и рабочую силу (табл. 1). 3D-моделирование стало неотъемлемой частью работы дизайнеров, предоставляя возможность на ранних стадиях выявлять проблемы и неточности, а также изменять элементы дизайна без необходимости физических изменений в проекте.

Таблица 1

Основные программы для 3D-моделирования интерьеров

Программное обеспечение	Преимущества	Ограничения
AutoCAD	Высокая точность, широкие возможности для проектирования и черчения	Требует высокой квалификации пользователя
Revit	Интеграция с BIM (Building Information Modeling), автоматическое обновление данных	Высокая стоимость, сложность освоения
SketchUp	Простота в использовании, доступность для новичков	Ограниченные возможности для сложных моделей
Rhino	Широкие возможности для параметрического дизайна и моделирования	Высокая цена лицензии, сложность работы с большими проектами

Цифровизация также затронула методы визуализации и представления интерьеров. Использование дополненной реальности и виртуальной реальности открыло новые горизонты для дизайнеров и клиентов. Через VR технологии можно «погрузить» клиента в виртуальную модель интерьера до начала реальных строительных работ, что дает возможность полностью оценить предложенные решения, адаптировать элементы дизайна, а также точно

понимать, как будет восприниматься пространство. AR технологии позволяют визуализировать изменения в интерьере непосредственно в реальном времени через мобильные устройства, что делает процесс выбора материалов и мебели более информированным и увлекательным для клиента [1, с. 120].

Рисунок 1 показывает, как различные технологии влияют на восприятие пространства пользователями.

Рис. 1. Влияние VR и AR на восприятие интерьера у пользователей

Рассмотрим также концепцию «умного» интерьера, которая включает в себя системы автоматизации для управления освещением, климатом, безопасностью и многими другими аспектами жизнедеятельности. Такие технологии интегрируются с IoT, что позволяет создать систему «умного дома». Согласно исследованиям, использование таких технологий в интерьере способствует повышению уровня комфорта, эффективности использования ресурсов и экономии энергии.

Применение «умных» технологий в дизайне интерьера активно используется не только в

жилых помещениях, но и в коммерческих пространствах, таких как офисы и гостиницы, где на первое место выходит эргономика и повышение производительности труда через оптимизацию среды. В то же время внедрение таких решений требует значительных капиталовложений и зачастую становится барьером для широкого применения среди массового потребителя.

Рисунок 2 отражает процент использования различных технологий IoT в интерьерах жилых и коммерческих объектов в 2023 году.

Рис. 2. Применение технологий IoT в дизайне интерьера

Современные тенденции в дизайне интерьера стремятся к повышению интерактивности и персонализации пространства, что стало возможным благодаря развитию цифровых технологий, а также внедрению «умных» решений, основанных на Интернете вещей. Эти

изменения трансформируют взаимодействие человека с его окружением, делая интерьер не только комфортным, но и адаптированным к личным предпочтениям пользователя [5, с. 4].

Влияние интерактивных технологий на восприятие интерьера представлено в таблице 2.

Таблица 2

Влияние интерактивных технологий на восприятие интерьера

Технология	Основные функции	Влияние на восприятие интерьера
Голосовые помощники (например, Alexa, Google Home)	Управление освещением, климатом, мультимедиа	Обеспечивает возможность управления пространством с минимальными усилиями, улучшает комфорт
Сенсорные панели и мобильные приложения	Контроль за системой освещения, отопления и кондиционирования	Повышает гибкость и комфорт, а также интегрирует управление в единый интерфейс
Системы умного освещения (например, Philips Hue)	Изменение цвета и яркости освещения в зависимости от настроения	Адаптация пространства под различные ситуации, создание нужной атмосферы
Системы контроля безопасности (например, камеры и датчики)	Обеспечение безопасности, управление доступом	Создает ощущение защищенности и комфорта, изменяет восприятие безопасности в пространстве

Персонализация интерьера в контексте современных технологий представляет собой способность адаптировать пространство под индивидуальные предпочтения пользователя. Здесь ключевую роль играет использование данных о поведении, предпочтениях и привычках обитателей, собранных с помощью различных «умных» устройств. Так, например, система умного дома может автоматически подстраиваться под предпочтения жильцов, регулируя температуру, освещение и другие параметры в зависимости от времени суток, дня недели или даже настроения пользователя [6, с. 47].

Современные технологии позволяют не только менять функциональные характеристики пространства, но и изменять его эстетическое восприятие. С помощью технологий дополненной реальности, например, можно виртуально изменить обстановку, подбирая различные стили мебели или цвета стен до начала реальных изменений.

Согласно исследованиям, активно использующим «умные» технологии, 65% пользователей утверждают, что такие технологии позволяют им сэкономить время, уменьшить стресс и повысить качество жизни. Например, персонализированные системы освещения, которые изменяются в зависимости от настроения пользователя, или умные помощники, которые

напоминают о задачах и активностях, значительно улучшают удобство использования пространства.

Также стоит отметить, что интерактивные и персонализированные интерьеры становятся важным инструментом в области здоровья и благополучия. Например, использование технологий для оптимизации освещенности и температуры в помещении помогает улучшить качество сна, а система контроля качества воздуха может повысить уровень здоровья в помещениях, снижая количество аллергенов.

Цифровизация играет ключевую роль в современном архитектурном и интерьерном дизайне, предоставляя новые возможности для создания уникальных, функциональных и высокотехнологичных пространств.

Технологии цифрового производства, такие как 3D-печать и лазерная резка, также начинают активно использоваться в архитектуре и интерьерном дизайне. Они позволяют создавать сложные архитектурные формы и элементы мебели, которые раньше были бы невозможны для массового производства. Один из ярких примеров – проект 3D-печати жилья, который был реализован в Нидерландах. Используя 3D-принтеры, архитекторы смогли построить дома с уникальными конструктивными особенностями и из экстравагантных

материалов, что значительно уменьшило стоимость строительства и ускорило процесс [4, с. 256].

В области мебели также активно применяется цифровизация. Мебельные компании, такие как IKEA, начали использовать дополненную реальность для выбора и расстановки

мебели в интерьере, что позволяет пользователю «примерить» товары прямо в своем доме.

Таблица 3 иллюстрирует, как цифровизация в архитектуре и интерьере помогает не только улучшить функциональные характеристики зданий, но и повысить качество жизни людей, работающих или находящихся в этих пространствах.

Таблица 3

Примеры успешных проектов цифровизации в архитектуре и интерьерном дизайне

Проект	Описание проекта	Используемые технологии	Результаты
«The Edge» (Амстердам, Нидерланды)	Офисное здание, интегрированное с IoT-системами для повышения продуктивности	IoT, системы управления освещением и температурой, датчики для мониторинга здоровья	Снижение энергозатрат на 30%, повышение продуктивности сотрудников на 20%.
«Marina Bay Sands» (Сингапур)	Культовое здание с инновационными интерьерами, использующими цифровые решения	AR, VR, 3D-печать, системы умного освещения и управления климатом	Повышение эффективности пространства, улучшение опыта посетителей, высокие оценки за инновационность
«Apple Park» (Купертино, США)	Главный офис Apple, сочетающий технологичные решения и устойчивый дизайн	AR, AI для проектирования, автоматизированные системы управления зданием	Снижение углеродных выбросов на 30%, создание высококачественного рабочего пространства
«The Crystal» (Лондон, Великобритания)	Экологичное здание с использованием цифровых технологий для мониторинга и управления ресурсами	IoT, автоматизированные системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC)	Снижение энергозатрат, улучшение взаимодействия сотрудников и пространства
«V&A Dundee» (Данди, Великобритания)	Музей с инновационным интерьером, использующим интерактивные технологии для улучшения восприятия экспонатов	VR, интерактивные мультимедийные устройства, сенсорные экраны	Повышение вовлеченности посетителей, улучшение восприятия музейных экспонатов

Цифровизация и внедрение современных технологий в дизайн интерьера безусловно имеют массу преимуществ, таких как улучшение функциональности, удобства, энергоэффективности и безопасности. Однако вместе с ними возникают и определенные проблемы и вызовы, которые необходимо учитывать при проектировании и реализации цифровых интерьеров. Эти проблемы можно разделить на несколько ключевых категорий: технические, экономические, социальные и этические:

1. Технические проблемы:

- Одна из самых заметных проблем при внедрении цифровых технологий в дизайн интерьера связана с техническими аспектами.

Использование передовых технологий, таких как системы автоматизации, IoT, VR и AR, требует высокой степени интеграции различных устройств и платформ, что зачастую является сложным процессом.

- Одной из главных технических проблем является несовместимость различных технологий и устройств. Например, системы умного дома, использующие различные платформы, могут не всегда работать корректно при интеграции с другими устройствами. Это требует наличия специализированных программных решений или сложной настройки, что может быть неудобным для пользователей и дизайнеров.

- Использование интернета вещей (IoT) в интерьере требует постоянной передачи данных между устройствами, что увеличивает риски утечек информации и кибератак. Плохая защита данных может привести к несанкционированному доступу к личной информации пользователей, а также к возможным поломкам системы или сбоям в работе устройств.

- Многие умные системы требуют высококвалифицированного обслуживания и настройки. При возникновении технических сбоев пользователи могут столкнуться с трудностями в восстановлении функциональности системы, что требует обращения к профессионалам, а не может быть исправлено непосредственно владельцем пространства.

2. Экономические проблемы:

- Несмотря на все преимущества цифровизации, первоначальная стоимость внедрения цифровых технологий может быть значительно выше по сравнению с традиционными методами дизайна. Установка умных систем, сенсоров, видеонаблюдения, а также покупка высокотехнологичных устройств требуют значительных капиталовложений, что может ограничить доступ к этим технологиям для малых и средних предприятий, а также для некоторых слоев населения.

- После установки системы необходимо обеспечить её обслуживание и обновления, которые могут быть дорогими. В случае появления новых моделей или обновлений ПО необходимо вносить дополнительные расходы на модернизацию существующих систем. Это особенно актуально для коммерческих объектов, где необходимо поддержание на высоком уровне всех технологических процессов.

- Несмотря на то, что стоимость технологий постепенно снижается, для многих пользователей такие решения остаются финансово непосильными. Это приводит к ограниченному внедрению передовых решений в бытовой и коммерческой архитектуре.

3. Социальные проблемы:

- Многие люди могут быть настроены скептически по отношению к новшествам, особенно в контексте внедрения высокотехнологичных решений в интерьеры. Традиционный подход к дизайну, где люди привыкли к простоте и привычным методам, может быть более комфортным для некоторых пользователей. Кроме того, определенные демографические группы, такие как пожилые люди, могут

испытывать трудности с освоением новых технологий.

- Цифровизация интерьера может повлиять на психологическое восприятие пространства. Например, чрезмерное использование высокотехнологичных решений может вызывать чувство отчужденности или отдаленности от традиционного, «человеческого» подхода к оформлению. Интерьеры, насыщенные технологиями, могут восприниматься как холодные и бездушные, что особенно важно в жилых помещениях [2, с. 45].

- Доступность новых технологий не всегда равномерна по всем слоям общества. Те, кто не имеют достаточно знаний или финансовых ресурсов, могут оказаться отстранены от возможностей, которые предоставляют цифровые технологии. Это приводит к увеличению цифрового разрыва и созданию нового типа социальной изоляции.

4. Этические проблемы:

- Внедрение IoT и систем автоматизации приводит к сбору большого объема данных о пользователях, их привычках, местоположении и даже физиологическом состоянии. Это поднимает вопросы конфиденциальности: кто имеет доступ к этим данным, как они используются и кто несет ответственность за их безопасность. Существуют опасения, что данные о частной жизни пользователей могут быть использованы без их согласия для маркетинговых целей или для других нечестных практик.

- Если система не работает должным образом, кто несет ответственность за сбой? Это вопрос не только технический, но и юридический. Например, кто будет отвечать, если из-за сбоя системы умного дома не сработает сигнализация о пожаре, что приведет к трагическим последствиям?

- С увеличением использования цифровых технологий в дизайне интерьера возникает вопрос о влиянии автоматизации на трудовые ресурсы. Современные системы могут заменить многих специалистов, начиная от проектировщиков и дизайнеров до инженеров, что в свою очередь может повлиять на занятость в соответствующих областях.

Выводы

Таким образом, цифровые технологии оказывают влияние на восприятие и использование интерьера. Интеграция виртуальной и дополненной реальности позволяет улучшить процессы проектирования, у пользователя появляется возможность заранее «погрузиться» в

будущий интерьер и взаимодействовать с ним. Применение IoT-систем повышает функциональность и комфорт интерьера, создавая умные и адаптированные под индивидуальные предпочтения пользователей пространства. Однако, несмотря на все преимущества, существует ряд вызовов, таких как высокая стоимость внедрения, проблемы безопасности данных и техническая сложность интеграции различных устройств. Важно учитывать, что успешное использование цифровых технологий требует комплексного подхода, который должен учитывать не только технические возможности, но и социальные, этические и экономические аспекты. В будущем цифровизация в дизайне интерьера продолжит развиваться, однако необходимо также обеспечить доступность и безопасность этих технологий для широкой аудитории.

Литература

1. Анфимова Е.Б., Новикова Я.В. Возможности цифровых технологий архитектуры и дизайна в процессе преобразования городской среды // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – № 7-1(109). – С. 118-123.
2. Добрицына И.А. Новые проблемы архитектуры в эпоху цифровой культуры // Academia. Архитектура и строительство. – 2013. – № 4. – С. 42-53.
3. Иванова А.В. Технологии виртуальной и дополненной реальности: возможности и препятствия применения // Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2018. – № 3(106). – С. 88-107.
4. Пупышева Р.А. Инновационные технологии в дизайне интерьера // Фундаментальные и прикладные аспекты развития современной науки: Сборник трудов по материалам Международного конкурса научно-исследовательских работ. – 2020. – С. 254-258.
5. Сарапулова О.А., Петрова Т.П. Современные технологии в архитектуре и дизайне // Молодежный вестник ИрГТУ. – 2016. – № 1. – С. 1-9.
6. Шаев Ю.М., Самойлова Е.О. Технология «умного дома» и тенденции трансформаций жизненного пространства // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. – 2020. – № 1(17). – С. 45-53.

DOSSYMBEK Ainur

Interior Designer,

CEO «AD Interiors», USA, Los Angeles

THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE PERCEPTION AND USE OF INTERIORS

Abstract. *The article examines key technological innovations such as virtual reality, augmented reality, and the Internet of Things, as well as their impact on interior design, functionality, and aesthetics. The evolution of space perception with the development of digital technologies is analyzed, including the transition from traditional design methods to intuitive and personalized approaches. Special attention is paid to the challenges associated with the implementation of digital solutions in interiors, such as data security issues, high cost of implementation and social problems arising in the process of digitalization. The article concludes with a review of successful examples of digital projects that demonstrate the potential of digitalization to improve the quality of life of users and increase the effectiveness of design solutions.*

Keywords: *digital technologies, interior design, virtual reality, augmented reality, Internet of things, personalization, user interaction, evolution of interior perception, design innovations, architecture of the future.*